

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Булекбаева Екатерина Александровна¹,
Хужанова Озода Таджиевна²

¹Термезский государственный университет студент,
Узбекистан, г.Термез

²Термезский государственный университет
Научный руководитель: д.ф. (PhD) по
филологическим наукам,
Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628781>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению крылатых выражений и слов, как одно из средств образной и выразительной литературной речи. Крылатыми выражениями или словами называют вошедшие из литературы в нашу разговорную речь краткие цитаты, яркие образные выражения, изречения героев произведения, имена и фамилии персонажей. Источником крылатых выражений и слов являются народные поговорки, пословицы, образные выражения, возникшие в быту из народных обычаев и верований.

Ключевые слова: крылатые выражения и слова, речь, мышление, чувства, отношение, события.

Крылатые выражения – меткие слова, образные выражения, устойчивые обороты, которые стали известны всем носителям языка. Данный термин появился благодаря Гомеру, который в своих произведениях употреблял слова «крылатые», объясняя свою мысль тем, что слова будто на крыльях летят к собеседнику. Впервые это название было употреблено в его поэмах «Илиада» и «Одиссея», например: «Он крылатое слово промолвил», «Между собой обменялись словами крылатыми тихо» [2, с.287].

Крылатые слова часто используются в разговорной или устной речи, что свидетельствует о начитанности, широком кругозоре и обширных знаниях говорящего. Мы не раз слышали такие выражения, как «В здоровом теле здоровый дух», «Без году неделя», «На худой конец», «Тише воды, ниже травы», «Филькина грамота».

Крылатые слова делают речь яркой и лаконичной, значимой и ёмкой. С их помощью можно описать и охарактеризовать человека или какую-то ситуацию и выразить свое отношение к ней. Речь человека, который правильно использует в своей речи крылатые слова или выражения, всегда будет богатой и точной. К сожалению, современная молодежь редко

использует фразеологизмы. Это, безусловно, истощает речь молодого поколения. Чаще всего ими не пользуются, потому что не знают значения того или иного выражения и поэтому не знают в каком контексте их употребить.

К примеру, чтобы сказать о человеке как о мастере своего дела, можно просто употребив выражение, что у человека «Золотые руки» или чтобы не оплошать и не осрамиться нужно просто «Не ударить в грязь лицом», о своем невыспавшемся или вялом состоянии можно сказать «Как сонная муха», а крепкий сон описать как «Спал без задних ног». Выражение безграничного счастья и глубокого удовлетворения можно выразить, что «Был на седьмом небе от счастья», а описать чувства волнения, тревоги от удивления, радости испуга можно, употребив выражение «С замиранием сердца». С крылатыми выражениями и словами можно «бежать сломя голову», работать «не покладая рук», ждать «не сомкнув глаз» и «ломать голову» для решения проблемы и выходом из трудной ситуации.

Героем крылатых выражений может стать любой человек, имеющий не только слабости и пороки, но и достоинства. Многие поступки можно охарактеризовать одним словом или ёмкой фразой. Часто высказывания исторических личностей становились «крылатыми», применять, чтобы охарактеризовать человека или его поступки. Таким образом, каждый из нас может стать героем крылатых выражений.

Многим из нас эти выражения помогают как в письменной, так и в устной речи. В произведениях литературы и повседневной речи нам часто приходится употреблять такие сочетания. Так более красочно и эмоционально рассказываем мы о каком-то событии или передаём своё отношение. Например, речевой оборот «рукой подать» означает «недалеко», а выражение «поставить в тупик» заменяет выражение «привести в замешательство».

Богатство и сила русского языка определяется неиссякаемыми возможностями, которые подспудно скрываются в каждом слове или фразеологизме, потому что, по меткому выражению А.С. Пушкина, «разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов» [1, с.379].

Крылатые выражения учат нас народной мудрости, пониманию нравственных ценностей, способствуют расширению жизненного опыта, развитию литературного вкуса и логического мышления. С помощью крылатых слов и выражений наш язык становится более ярким и выразительным. Их использование в художественных произведениях и

разговорной речи воспитывает вкус к народному творчеству. Крылатые выражения относятся к особому пласту русского языка и являются частью культуры народа.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мокиенко В.М. Школьный словарь крылатых выражений Пушкина. – М., 2005.
2. Шулейкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. - М., 2002.
3. Электронный ресурс: <https://iamruss/ru/russian-popular-phrases>.